

ЭЛЕКТРО

ISSN 0131—1220

6 (112)

НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕФЕРАТИВНЫЙ
СБОРНИК

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МАШИНЫ

Москва 1980

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

- Модули упругости и плотность высоковольтной изоляции статорных обмоток турбогенераторов. О. М. Жимолохов, Э. С. Остерник .. 1
- Исследование магнитного поля в непосредственной близости от токоведущих частей в торцевой области синхронной машины. Э. А. Егоров, В. Д. Климовицкий 3
- Исследование беззубцовой магнитной системы индукционного датчика тока. А. Е. Машнев, Л. Н. Ружинский, И. Я. Черемисов.. 5
- Расчет магнитной цепи кольцевого трансформатора системы возбуждения вентильного двигателя. С. А. Беляева, В. М. Гандшу, Н. И. Лебедев 7
- Магнитная анизотропия пазового клина как фактор повышения энергетических показателей электрических машин. А. Я. Доронин 8

РАЗРАБОТКА, КОНСТРУИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- Тихоходные электродвигатели для силового микропривода. А. С. Куракин, В. В. Терехов, А. В. Летуновская 11
- Взрывозащищенный двухскоростной электродвигатель ВАО2-315-6/18 для привода центрифуги ПМ 1200. В. А. Волкова, Э. Р. Збарская, В. Н. Зиберов, М. Г. Жабров, К. Д. Макаров 13
- Бесконтактный линейный вращающийся трансформатор. В. В. Хрущев, Г. В. Тазов, С. В. Ковалев 13
- Экспериментальное исследование несимметричной двухходовой обмотки якоря машины постоянного тока. В. П. Толкунов, В. И. Омеляненко, В. В. Шевченко, В. П. Осичев 15
- Работа щеточной traversы высокомоментного обращенного электродвигателя. В. В. Хомяков 17
- Определение основных параметров магнитоэлектрических микроэлектродвигателей постоянного тока при заданном объеме. В. Т. Кафтаний 18

За рубежом

- Полюспереключаемые асинхронные короткозамкнутые двигатели 19
- Электрические двигатели с экономным потреблением электроэнергии 20
- Практическое применение магнитных подшипников 21
- Ветроэлектрическая установка с электромагнитным стабилизатором скорости 21

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д-р техн. наук *Я. Б. Данилевич*, *Ю. Н. Барсуков*, канд. техн. наук *И. И. Горжевский*, д-р техн. наук *П. М. Ипатов* (гл. редактор), д-р техн. наук *Б. И. Кузнецов*, *Ю. У. Мавлябеков*, канд. техн. наук *И. Л. Остров*, канд. техн. наук *В. А. Прозоров*, *А. Г. Петраков*, д-р техн. наук *В. И. Радин*, канд. техн. наук *Б. В. Славин*, д-р техн. наук *О. Д. Гольдберг*, *Н. В. Сараева*, канд. техн. наук *Я. Б. Тубис* (зам. гл. редактора), *Ю. П. Шевель*

Редактор *Е. М. Кролле*
Техн. редактор *Е. М. Шеина*
Корректор *И. Л. Апарина*

Сдано в набор 16.04.80 Подписано к печати 03.06.80 Т-09732
Формат 84×108^{1/16}. Печать высокая. Бум. газетная Усл. печ. л. 2,52
Уч.-изд. л. 3,07 Тираж 4750 Зак. 1280/783 Цена 45 к.

Адрес редакции: 105856, ГСП, Москва, Е-37, Информэлектро
Отпечатано в отделе полиграфии с опытным производством
Москва, Е-123, ул. Плеханова, 3а

Опубликовано:

[Толкунов В.П., Омеляненко В.И., Шевченко В.В., Осичев В.И. Экспериментальное исследование особенностей работы несимметричной двухходовой обмотки якоря машины постоянного тока / Научно-технический реферативный сборник «Электротехническая промышленность» (ISSN 0131-1220), серия «Электрические машины», № 6(112). - Москва, 1980. - С. 15-17].

Приведены результаты экспериментальных исследований явлений, возникающих в несимметричных многоходовых обмотках якорей машин постоянного тока (МПТ). Сделан ряд выводов относительно характера растекания токов в основных элементах обмотки.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ДВУХХОДОВОЙ ОБМОТКИ ЯКОРЯ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

В. П. ТОЛКУНОВ, В. И. ОМЕЛЬЯНЕНКО,
В. В. ШЕВЧЕНКО, В. П. ОСИЧЕВ

Одним из наиболее существенных факторов, ограничивающих повышение мощности в машине предельного исполнения, является величина напряжения между соседними коллекторными пластинами ΔU , увеличение которой достигается применением многоходовой петлевой обмотки. Однако наличие электрической асимметрии порождает в этой обмотке ряд отрицательных явлений, в частности, появление токов основной частоты, циркулирующих между параллельными ветвями обмотки, высокочастотных контурных токов, а также пульсаций напряжения между соседними коллекторными пластинами. Эти факторы увеличивают потери, вызывают нагрев якорной обмотки, ухудшают коммутацию машины, снижают ее устойчивость к круговому огню на коллекторе. Теоретические исследования несимметричных многоходовых обмоток проведены в работах П. М. Ипатова и В. В. Фетисова, предложивших ряд действенных методов снижения перечисленных выше вредных явлений. Однако эти обмотки, устанавливаемые только в крупной машине, которую трудно как препарировать, так и испытывать длительное время, еще недостаточно хорошо исследованы в эксплуатации. Вместе с тем в практике эксплуатации многоходовых обмоток нередко встречаются явления, не получившие пока логического обоснования (например, явление «зестристости» коллектора).

Проведены испытания крупной и в достаточной мере препарированной машины с несимметричной двухходовой обмоткой. Исследовался главный генератор магистральных тепловозов 2ТЭ10Л типа ГП311⁶ мощностью 2000 кВт, напряжением 465/700 В, частотой вращения 850 об/мин, со следующими обмоточными данными: число полюсов $2p=10$, число пазов $z=155$, число коллекторных пластин $k=465$, число секций на паз $U_n=3$; укорочение обмотки (по ламелям) 0,5, ступенчатая петлевая обмотка; шаги обмотки $y_1=46$, $y_2=44$, полное число уравнительных соединений.

Якорь указанного генератора препарировался в соответствии с рис. 1. Отвод тока для осциллографирования осуществлялся с помощью манганиновых безиндуктивных шунтов, впаиваемых: в лобовые части отдельных секций, в петушки набегающих пластин секций пазов №№ 33 и 34, в кольца уравнительных соединений, присоединенных к упомянутым петушкам в месте выхода обмотки.

Исследования проводились при работе машины в следующих режимах: номинальной нагрузки (при напряжении 465 В); толчкообразной нагрузки при скорости изменения тока 1000 А/с; короткого замыкания ($I=4320$ А, $n=850$ об/мин); холостого хода ($n=850$ об/мин, $U=465$ В).

Осциллографирование кривых во всех режимах проводилось после пяти часов работы машины и повторялось после длительной работы.

Основные результаты обработки полученных экспериментальных данных следующие.

Ток коммутируемой секции $i_s=f(t)$

На рис. 2, б приведены осциллограммы кривых для трех различных секций одного паза. Повторное осциллографирование этих токов после длительной работы машины не показало сколько-нибудь существенного отличия от этих кривых. Практически совпали с ними и кривые, снятые для соответствующих секций смежного паза. Нет заметного отличия осциллограмм на рис. 2, б и осциллограмм для первых секций [1], расположенных в пазах, которые сдвинуты один относительно другого на двойное полюсное деление. Анализ приведенных кривых показал, что кривые $i_s=f(t)$ секций, имеющих различный порядковый номер по ширине паза, заметно отличаются. Кривые $i_s=f(t)$ для всех секций паза имеют характер, напоминающий в первом приближении ускоренно-прямолинейный с небольшими деформациями в виде почти горизонтальных участков, обусловленных выходом из коммутации предыдущих секций паза и специфическим характером коммутации многоходовых обмоток. Только в конце периода коммутации кривые $i_s=f(t)$ для всех секций паза (в меньшей мере это касается первых секций) имеют острый загиб вправо. Первые секции паза имеют более ускоренный характер коммутации. Эти выводы, полученные эмпирическим путем, полностью соответствуют теоретическим [1].

Рис. 1. Схема обмотки якоря исследуемой машины (□ — шунты)

Рис. 2

а — токи в петушках $i_n = f(t)$ пазов № 33 и 34; б — токи коммутируемых секций $i_s = f(t)$ пазов № 33 и 34

Кривые $i_s = f(t)$ для секций, имеющих одинаковый номер по ширине паза, практически не отличаются одна от другой. Кроме того, получен общий вывод о стабильности кривой для любой секции машины за сравнительно продолжительный отрезок времени.

Таким образом, положение [2] о так называемой неидентичности коммутационных циклов вследствие воздействия факторов механического происхождения экспериментально не подтверждается.

Токи параллельных ветвей $i_a = f(t)$

В процессе эксперимента были сняты кривые $i_a = f(t)$ для всех секций двух смежных пазов. Ввиду почти полной идентичности полученных кривых на рис. 3 приведена лишь одна из них. Повторное осциллографирование кривых после длительного периода работы машины не дало заметных изменений их формы.

Анализ полученных данных показал, что в кривой $i_a = f(t)$ имеются явно выраженные пульсации z/mr — порядка, которыми порождены явления выпучивания гармонических z/mr — порядка в кривой ЭДС якоря, имеющего несимметричные m -ходовые обмотки.

Амплитуда пульсаций тока максимальна при нахождении секции под серединой главного полюса (составляет примерно 20–25% от i_a) и уменьшается по мере приближения секции к зоне коммутации. Кривые $i_a = f(t)$ для различных секций одного и того же паза, а значит и для различных ходов обмотки, расположенных под одним и тем же полюсом, весьма мало отличаются друг от друга и достаточно стабильны во времени.

В машине имело место достаточно стабильное, равномерное растекание тока по параллельным ветвям обмотки якоря.

Межламелльное напряжение $\Delta U = f(t)$

В процессе исследования были сняты осциллограммы $\Delta U = f(t)$ между различными парами смежных коллекторных пластин паза № 33 при работе исследуемой машины в следующих режимах: холостого хода при поднятых и опущенных щетках, номинальной нагрузки при 465 В, 2150 А, 850 об/мин, при питании только одной обмотки дополнительных полюсов током 150 А и под-

Рис. 3. Осциллограмма тока $i_a = f(t)$ секции паза № 33

нятых щетках. Анализ полученных осциллограмм показал, что в режиме холостого хода кривые $\Delta U = f(t)$ по форме приближаются к синусоиде как при поднятых, так и при опущенных щетках машины. При этом кривые ΔU_{12} и ΔU_{23} (соответственно напряжения между 1–2 и 2–3 пластинами) имели очень малое различие (особенно при опущенных щетках). При опускании щеток в режиме холостого хода величина ΔU заметно возрастает, а кривая $\Delta U = f(t)$ несколько деформируется. С ростом нагрузки кривая $\Delta U = f(t)$ приобретает несколько возрастающий характер, причем пульсации в этой кривой проявляются в значительной степени.

Пульсации напряжения между смежными коллекторными пластинами в исследуемой машине в основном создаются полем реакции якоря и полем дополнительных полюсов. Доля поля главных полюсов в образовании указанных пульсаций составляет 30–40%.

Кривые тока в уравнивательных соединениях $i_y = f(t)$

Снимались осциллограммы $i_y = f(t)$ для уравнивательных соединений, присоединяемых к коллекторной пластине № 142, а также в уравнивательных соединениях, присоединенных к трем различным секциям одного паза.

Анализ полученных результатов показал, что кривые $i_y = f(t)$ имеют две составляющие: одна из них изменяется по закону, близкому к синусоидальному, и с периодом, соответствующим двойному полюсному делению, другая представляется в виде кратковременных импульсов, имеющих весьма малый период (примерно равный зубцовому делению).

Первая составляющая имеет место во всех режимах работы машины, включая режим короткого замыкания и холостого хода при поднятых и опущенных щетках, оставаясь неизменной при работе машины с магнитной и электрической асимметрией, т. е. рассматриваемая составляющая обусловлена ЭДС, наведенной изменяющимся потоком в измерительном контуре (манганиновый шунт-соединительные проводники). Поэтому эта составляющая не должна учитываться при анализе.

Вторая составляющая в кривой $i_y = f(t)$, имеющая ощутимую величину только в период, когда пластина, к которой подключен рассматриваемый уравнитель, находится под щеткой, насколько отличается по форме в соединениях, подключенных с двух сторон к одной коллекторной пластине, и почти идентична в уравнивательных соединениях для одного паза.

Ток в петушке $i_n = f(t)$

Для полного исследования картины растекания тока по контурам якорной обмотки необходимо знать закон изменения тока в петушках. Данные по осциллографи-

рованию этого тока в крупных машинах, выполненных с многоходовой обмоткой, в литературе отсутствуют. Наиболее характерные осциллограммы приведены на рис. 2, а.

Кривые $i_n=f(t)$ для всех коллекторных пластин паза напоминают участок квадратичной параболы, расположенной на интервале $T+2T_n$. Вершина этой параболы незначительно смещена вправо.

На кривую накладываются пульсации, обусловленные ранее упомянутыми высшими гармоническими в кривой $i_n=f(t)$. Пульсации имеют различный сдвиг по фазе для различных секций паза, вследствие чего они

накладываются различным образом на основную параболическую кривую, что порождает некоторое различие в форме кривых $i_n=f(t)$ для этих секций.

Кривые $i_n=f(t)$ для секций, имеющих одинаковый порядковый номер по ширине паза, примерно идентичны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Толкунов В. П. Теория и практика коммутации машин постоянного тока. М., «Энергия», 1979.
2. Карасев М. Ф. Оптимальная коммутация машин постоянного тока. М., «Транспорт», 1967.

УДК 621.313.13.001.5

РАБОТА ЩЕТОЧНОЙ ТРАВЕРСЫ ВЫСОКОМОМЕНТНОГО ОБРАЩЕННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

В. В. ХОМЯКОВ

В новой серии высокомоментных обращенных электродвигателей постоянного тока использована оригинальная конструкция щеточно-коллекторного узла (рис. 1)*. Внутри торцевого коллектора 1 расположены одно под другим два неподвижных торцевых контактных кольца 2. Выводы 3 от колец пропущены между проводниками, соединяющими лобовую часть обмотки якоря 4 с коллектором. На валу 5 машины размещена траверса 6 со щетками 7, при этом щетки в траверсе расположены на трех уровнях.

Было принято, что сила и направление прижатия пружины не зависят от центробежных сил, действующих на пружину при рассмотрении сил, действующих на щетку, не учитывалось влияние вибраций и колебаний щеточного узла, а также масса щетки.

На рис. 2 показаны силы, которые действуют на щетку обращенного двигателя, расположенную нормально к плоскости вращения траверсы

$$F_{ц} = m_{щ} \cdot \omega_{т}^2 \cdot R_{вр},$$

где $m_{щ}$ — масса щетки;

$\omega_{т}$ — частота вращения траверсы;

$R_{вр}$ — радиус вращения центра массы щетки.

$$F_{тр} = F_{ц} \cdot f,$$

где f — коэффициент трения.

Рис. 1. Щеточно-коллекторный узел обращенного электродвигателя

* А. с. №№ 582546, 616691 — «Открытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки», 1977, № 44 и 1978, № 27.

Рис. 2. Траверса с нормальными щетками

$F_{пруж}$ — сила прижатия пружины; $F_{ц}$ — центробежная сила; R — реакция опоры; $F_{тп}$ — сила трения щетки о стенку гнезда; $F_{к}$ — сила прижатия щетки к коллектору

Уравнение сил, действующих на щетку в осевом направлении, имеет вид

$$F_{к} = F_{пруж} - F_{тп}.$$

С увеличением частоты вращения сила прижатия щетки к коллектору уменьшается и становится равной нулю, начиная с критической частоты вращения $\omega_{кр}$, значение которой при $F_{к}=0$

$$\omega_{кр} = \sqrt{\frac{F_{пруж}}{m_{щ} R_{вр} \cdot f}}.$$

Механические потери в скользящем контакте нормальной щетки

$$\Delta P_{м} = (F_{пруж} - F_{тп}) \cdot \omega_{м}.$$

Функция $\Delta P_{м}$ имеет точку максимума, координаты которой можно найти, приравняв нулю первую производную функции $\Delta P_{м}$. Тогда $F_{пруж} = 3F_{тп}$ и, соответственно, частота вращения, при которой потери максимальны,

$$\omega_{р} = \sqrt{\frac{F_{пруж}}{3m_{щ} \cdot R_{вр} \cdot f}}.$$

Таким образом, с увеличением частоты вращения потери в скользящем контакте сначала возрастают, максимальны при $F_{пруж} = 3F_{тп}$, затем уменьшаются и становятся равными нулю, начиная с критической частоты вращения.

Траверса с нормальными щетками обеспечивает приемлемую работу до частоты вращения $\omega_{д}$ (пока сила прижатия щетки к коллектору не станет меньше допустимой $F_{кд}$).

Чтобы подобное щеточно-коллекторное устройство было работоспособно при более высоких частотах вра-

УДК 621.314.214.2

Хрущев В. В., Тазов Г. В., Ковалева С. В. **Бесконтактный линейный вращающийся трансформатор.**— «Электротехн. пром-сть. Сер. Электрические машины», 1980, вып. 6 (112), с. 13, с ил. Библиогр.: 2 назв.

Применяемые в настоящее время линейные вращающиеся трансформаторы (ЛВТ), представляющие собой электромеханические преобразователи угла поворота в амплитуду выходного напряжения, имеют контактную группу для связи статорной и роторной обмоток или гибкие токоподводы, что уменьшает надежность ЛВТ.

Применение кольцевого переходного трансформатора в значительной мере устраняет этот недостаток.

Полученное в результате решения матричного уравнения выражение для выходной ЭДС позволяет определить соотношение коэффициентов трансформации кольцевого и вращающегося трансформаторов, обеспечивающие максимальную точность ЛВТ.

УДК 621.313.045.3

Экспериментальное исследование несимметричной двухходовой обмотки якоря машины постоянного тока. В. П. Толкунов, В. И. Омеляненко, В. В. Шевченко и др. — «Электротехн. пром-сть. Сер. Электрические машины», 1980, вып. 6 (112), с. 15, с ил. Библиогр.: 2 назв.

Приведены результаты экспериментальных исследований явлений, возникающих в несимметричных многоходовых обмотках якорей машин постоянного тока (МПТ). Сделан ряд выводов относительно характера растекания токов в основных элементах обмотки.

УДК 621.313.13.001.5

Хомяков В. В. **Работа щеточной траверсы высокомоментного обращенного электродвигателя.**— «Электротехн. пром-сть. Сер. Электрические машины», 1980, вып. 6 (112), с. 17, с ил.

Приводятся результаты анализа и исследования работы щеточных траверс с нормальными и наклонными щетками.

Выявлены преимущества траверсы с наклонными щетками и целесообразность их применения в обращенных электродвигателях.

УДК 621.313.13.8-181.4.001.8

Кафтанатий В. Т. **Определение основных параметров магнитоэлектрических микродвигателей постоянного тока при заданном объеме.** — «Электротехн. пром-сть. Сер. Электрические машины», 1980, вып. 6 (112), с. 18.

Предлагается метод расчета основных электромеханических параметров магнитоэлектрических микродвигателей постоянного тока по заданным значениям объема, напряжения питания, частоты вращения и известным значениям параметров базового электродвигателя. Метод может быть использован при разработке отрезка серии микродвигателей постоянного тока и проведении сравнительного анализа двигателей с различными габаритными размерами.